

О ХАРАКТЕРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МИНИМАЛЬНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ АПРИОРНЫХ ОЦЕНОК В ПРОСТРАНСТВАХ СОБОЛЕВА

© 2024. *Д. В. Лиманский*

В работе приводятся результаты о характеристике эллиптических и l -квазиэллиптических систем минимальных дифференциальных операторов при помощи априорных оценок в изотропных и анизотропных пространствах Соболева $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$. При заданном наборе $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$ доказаны критерии существования l -квазиэллиптических и слабо коэрцитивных систем, а также указаны широкие классы слабо коэрцитивных в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$, неэллиптических и неквазиэллиптических систем.

Ключевые слова: априорная оценка, дифференциальный оператор, коэрцитивность, пространство Соболева, тензорное произведение.

§ 1. Введение.

Пусть Ω — область в \mathbb{R}^n , $p \in [1, \infty]$. Обозначим через $L_{p,\Omega}^0(P_1, \dots, P_N)$ линейное пространство операторов $Q(x, D)$, подчиненных системе минимальных дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ в $L^p(\Omega)$, т. е. пространство операторов $Q(x, D)$, удовлетворяющих *априорной оценке*

$$\|Q(x, D)f\|_{L^p(\Omega)} \leq C \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega), \quad (1)$$

где константа $C > 0$ не зависит от выбора f .

В случае $N = 1$ говорят, что минимальный оператор P *сильнее* оператора Q .

Напомним, что *минимальный оператор* $P = P_{\min}$ в $L^p(\Omega)$, ассоциированный с дифференциальным выражением $P(x, D)$, определяется как замыкание оператора P' , являющегося сужением $P(x, D)$ на множество $C_0^\infty(\Omega)$, т. е. $P = \overline{P'}$ и $P' := P(x, D) \upharpoonright C_0^\infty(\Omega)$. По определению, $C_0^\infty(\Omega)$ плотно в норме графика оператора P_{\min} . В этих обозначениях теорема о замкнутом графике показывает, что оценка (1) эквивалентна (непрерывному) вложению

$$\text{dom } Q \supset \bigcap_{j=1}^N \text{dom } P_j$$

областей определения соответствующих операторов в норме графика (см. [27]).

Операторы $P_j(x, D)$ порядка l имеют вид

$$P_j(x, D) = \sum_{|\alpha| \leq l} a_{j\alpha}(x) D^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\}. \quad (2)$$

Здесь $D := (D_1, \dots, D_n)$, $D_k := -i\partial/\partial x_k$, $\alpha := (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$, $D^\alpha := D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n}$, $|\alpha| := \sum_{k=1}^n \alpha_k$ и $a_{j\alpha}(x) \in L_{\text{loc}}^\infty(\Omega)$. *Полный символ* оператора (2) имеет вид

$$P_j(x, \xi) = \sum_{|\alpha| \leq l} a_{j\alpha}(x) \xi^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\}, \quad (3)$$

т. е. получается заменой D_k на ξ_k , где $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{R}^n$. Обозначим также через

$$P_j^l(x, \xi) := \sum_{|\alpha|=l} a_{j\alpha}(x) \xi^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\} \quad (4)$$

главный символ (старшую однородную форму порядка l) оператора (3).

Предложение 1 ([2, 3, 12]). Пусть $\{P_j(D)\}_1^N$ — система операторов с постоянными коэффициентами. Тогда для всех $p \in [1, \infty]$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ из оценки

$$\|Q(D)f\|_{L^p(\Omega)} \leq C \sum_{j=1}^N \|P_j(D)f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega) \quad (5)$$

вытекает алгебраическое неравенство для символов операторов:

$$|Q(\xi)| \leq C \sum_{j=1}^N |P_j(\xi)|, \quad \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (6)$$

При $p = 2$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ из равенства Парсеваля вытекает, что оценка (5) и неравенство (6) эквивалентны. Кроме того, при $p \in (1, \infty)$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ эквивалентность оценки (5) алгебраической оценке (6) доказана В. П. Ильиным [2, 9] в случае дифференциальных мономов $Q(D)$ и $\{P_j(D)\}_1^N$ (см. далее теорему 9). Однако в общем случае при $p \neq 2$ эквивалентность (5) \iff (6), вообще говоря, не имеет места.

Далее, при $N = 1$, $p = 2$ и ограниченной области Ω Л. Хёрмандером [27] получен следующий фундаментальный критерий справедливости оценки (1).

Теорема 1 ([27]). Пусть Ω — ограниченная область в \mathbb{R}^n . Тогда для дифференциальных полиномов $Q(D)$ и $P(D)$ включение $Q \in L_{2,\Omega}^0(P)$ эквивалентно алгебраическому неравенству

$$|Q(\xi)|^2 \leq C \tilde{P}^2(\xi) := \sum_{\alpha} |D^\alpha P(\xi)|^2, \quad \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (7)$$

Из теоремы 1, в частности, вытекает, что предложение 1, вообще говоря, неверно для ограниченных областей Ω .

Пример 1. Рассмотрим операторы $Q(D) := D_1$ и $P(D) := D_1^2 - D_2^2$. Если область Ω ограничена и $p = 2$, то оценка (5) справедлива в силу теоремы 1, хотя неравенство $|\xi_1| \leq C|\xi_1^2 - \xi_2^2|$ не имеет места для всех $(\xi_1, \xi_2) \in \mathbb{R}^2$.

Напомним, что оператор $P(D)$ порядка l называют эллиптическим, если

$$P^l(\xi) \neq 0, \quad \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \quad (8)$$

(см. далее определение 5). Из теоремы 1 вытекает следующее утверждение.

Предложение 2. Пусть Ω — ограниченная область в \mathbb{R}^n . Тогда оператор $P(D)$ порядка l эллиптивен в точности тогда, когда пространство $L_{2,\Omega}^0(P)$ содержит все операторы $Q(D)$ порядка $\deg Q \leq l$, т. е. оператор $P(D)$ сильнее любого оператора $Q(D)$ порядка $\leq l$.

Предложение 2 также распространяется на операторы с переменными коэффициентами, действующие в L^p при $p \in (1, \infty)$ (см. далее теорему 8).

Другим важным классом операторов, чью «силу» можно охарактеризовать в терминах символов, являются операторы главного типа, введенные Хёрмандером.

Определение 1 ([27]). Пусть Ω — ограниченная область в \mathbb{R}^n . Оператор $P(D)$ порядка l называют *оператором главного типа* в $L^2(\Omega)$, если

$$\nabla P^l(\xi) := \left(\frac{\partial P^l}{\partial \xi_1}, \dots, \frac{\partial P^l}{\partial \xi_n} \right)(\xi) \neq (0, \dots, 0), \quad \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

Пример 2. Гиперболический оператор

$$P(D) := D_1^2 + \dots + D_k^2 - D_{k+1}^2 - \dots - D_n^2, \quad k \in \{1, \dots, n-1\} \quad (9)$$

является оператором главного типа в $L^2(\Omega)$.

Пример 3. Эллиптический оператор — главного типа в $L^2(\Omega)$ (см. [27]).

Следствие 1. Оператор $P(D)$ главного типа в $L^2(\Omega)$ порядка l сильнее любого оператора $Q(D)$ порядка $\leq l-1$.

Доказательство вытекает из теоремы 1, а также из общего свойства эллиптической системы $\{D_k P^l(\xi)\}_1^n$ (см. теорему 8 в «изотропном» случае $l_1 = \dots = l_n = l$).

Утверждение, обратное к предложению 1, вообще говоря, не имеет места. Например, в силу теоремы 1 параболический оператор

$$P(D) := D_1^2 + \dots + D_{n-1}^2 + iD_n \quad (10)$$

сильнее в $L^2(\Omega)$ любого оператора $Q(D) = D_k$, $k \in \{1, \dots, n\}$, но не является оператором главного типа. Этот факт вытекает из теоремы 1 Хёрмандера, но также является следствием более общего свойства l -квазиэллиптического оператора (см. теорему 8).

Кроме того, следствие 1 не имеет места при $p \neq 2$. Демонстрацией этого факта служит следующий глубокий результат Литтмана [18].

Теорема 2 ([18]). Пусть Ω — куб в \mathbb{R}^n , $n \geq 3$, и $P(D)$ — волновой оператор вида (9) с $k = n-1$. Тогда при любом $p \geq \frac{2n}{n-1}$ оценка (5) с операторами $Q(D) = D_k$, $k \in \{1, \dots, n\}$ не имеет места.

Следующая характеристика также принадлежит Хёрмандеру.

Предложение 3 ([27]). Пусть $P(D)$ — оператор порядка l в $L^2(\Omega)$ и Ω — ограниченная область в \mathbb{R}^n . Тогда $P(D)$ является оператором главного типа в $L^2(\Omega)$ в точности тогда, когда $P(D)$ и любой другой оператор $R(D)$ с той же главной частью, $P^l(\xi) \equiv R^l(\xi)$, имеют одинаковую «силу» в том смысле, что пространства $L_{p,\Omega}^0(P)$ и $L_{p,\Omega}^0(R)$ совпадают.

Результаты, аналогичные теореме 1 и предложению 3, справедливы при $N > 1$ для системы операторов с постоянными коэффициентами (см. [2, 21]). Из этого, в частности, вытекает, что пространство $L_{2,\Omega}^0(P_1, \dots, P_N)$ для эллиптической системы $\{P_j(D)\}_1^N$ порядка l имеет максимально возможную размерность, т. е. оценка (5) справедлива для любого оператора $Q(D)$ порядка $\leq l$. То же утверждение верно и для нормы в пространстве $L^p(\Omega)$ при $p \in (1, \infty)$, но утрачивает силу в концах шкалы, т. е. при $p = 1$ и $p = \infty$.

При $p = \infty$ Б. С. Митягиным [22] доказана невозможность оценки (1) при $N = 2$ для операторов $Q(D) = D_1 D_2$ и $P_j(D) = D_j^2$, $j \in \{1, 2\}$. Первый общий результат об оценках в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ получен де Лю и Миркилом [19]. Именно, они получили следующее необходимое условие справедливости оценки (5) в пространстве $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Теорема 3 ([19]). Пусть $P_j(D)$, $j \in \{1, \dots, N\}$, — операторы с постоянными коэффициентами порядка l , и $Q(D)$ — оператор порядка $\leq l$. Тогда из оценки (5) при $p = \infty$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ вытекает тождество

$$Q^l(\xi) = \sum_{j=1}^N \lambda_j P_j^l(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^n \quad (11)$$

для главных символов $Q^l(\xi)$ и $P_j^l(\xi)$ операторов $Q(D)$ и $P_j(D)$ соответственно, с некоторыми константами $\lambda_j \in \mathbb{C}$.

В частности, для однородных полиномов $P_j(\xi) = P_j^l(\xi)$, $j \in \{1, \dots, N\}$, и $Q(\xi) = Q^l(\xi)$ оценка (5) при $p = \infty$ эквивалентна тождеству (11).

Отметим также, что в недавней работе Казанецкого и Войцеховского [5] доказан аналог вышеупомянутого результата Митягина на пространстве аналитических тригонометрических полиномов.

Напомним определение понятия мультипликатора в L^p , играющее важную роль в дальнейшем.

Определение 2 ([26]). Пусть \mathcal{F} — преобразование Фурье в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Ограниченную измеримую (по Лебегу) функцию $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$ называют мультипликатором в $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$, если оператор свертки $f \mapsto T_\Phi f =: \mathcal{F}^{-1} \Phi \mathcal{F} f$ отображает $L^p(\mathbb{R}^n) \cap L^2(\mathbb{R}^n)$ в $L^p(\mathbb{R}^n)$ и ограничен в $L^p(\mathbb{R}^n)$.

Совокупность всех мультипликаторов из L^p в L^p обозначается \mathcal{M}_p .

Простое описание пространств \mathcal{M}_p известно лишь при $p \in \{1, 2, \infty\}$. Так, алгебра $\mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_\infty$ состоит из преобразований Фурье — Стильеса конечных борелевских мер в \mathbb{R}^n (см. [26]):

$$\Phi \in \mathcal{M}_1 = \mathcal{M}_\infty \iff \Phi(\xi) = \widehat{\mu}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(x,\xi)} d\mu(x), \quad \mu(\mathbb{R}^n) < \infty. \quad (12)$$

Для остальных значений $p \in (1, \infty)$ известны лишь достаточные условия включения $\Phi \in \mathcal{M}_p$ (см. [2, 26]).

Следующий результат де Лю и Миркила дополняет теорему 3 и дает критерий справедливости оценки (5) при $p = \infty$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ в терминах мультипликаторов.

Теорема 4 ([19]). Пусть $Q(D)$ и $\{P_j(D)\}_1^N$ — дифференциальные операторы с постоянными коэффициентами. Тогда оценка (5) при $p = \infty$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ эквивалентна тождеству

$$Q(\xi) = \sum_{j=1}^N M_j(\xi) P_j(\xi), \quad \xi \in \mathbb{R}^n, \quad (13)$$

в котором $\{M_j(\cdot)\}_1^N$ — мультипликаторы в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

Приведем еще один важный результат, касающийся оценок в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

В дальнейшем мы определяем главную часть дифференциального оператора по отношению к произвольному вектору $l = (l_1, \dots, l_n)$ с натуральными компонентами. Для $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$ полагают $|\alpha : l| := \alpha_1/l_1 + \dots + \alpha_n/l_n$.

Определение 3. Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$. Полином $P(\xi) = P(\xi_1, \dots, \xi_n)$ называется l -однородным, если справедливо тождество

$$P(t^{1/l_1} \xi_1, \dots, t^{1/l_n} \xi_n) = t P(\xi_1, \dots, \xi_n), \quad t > 0, \quad \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (14)$$

Далее везде будем считать, что операторы $Q(x, D)$ и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ имеют вид

$$Q(x, D) = \sum_{|\alpha:l| \leq 1} b_\alpha(x) D^\alpha, \quad P_j(x, D) = \sum_{|\alpha:l| \leq 1} a_{j\alpha}(x) D^\alpha. \quad (15)$$

Отметим, что в изотропном случае, т. е. при $l_1 = \dots = l_n = l$, неравенство $|\alpha : l| \leq 1$ принимает обычный вид $|\alpha| \leq l$.

Определение 4. Операторы

$$Q^l(x, D) := \sum_{|\alpha:l|=1} b_\alpha(x) D^\alpha, \quad P_j^l(x, D) := \sum_{|\alpha:l|=1} a_{j\alpha}(x) D^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\} \quad (16)$$

называют *l-главными частями*, а их *l-однородные символы*

$$Q^l(x, \xi) := \sum_{|\alpha:l|=1} b_\alpha(x) \xi^\alpha, \quad P_j^l(x, \xi) := \sum_{|\alpha:l|=1} a_{j\alpha}(x) \xi^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\}$$

называют *l-главными символами* соответственно операторов $Q(x, D)$ и $P_j(x, D)$.

При $l_1 = \dots = l_n = l$ определение 4 совпадает с «изотропным» определением главных символов, данным ранее (см. выше формулу (4)).

Отметим, что при заданном операторе существуют различные векторы l , задающие *l-главные части* этого оператора. Например, параболический оператор $P(D)$ вида (10) имеет главные части $P^l(D) = D_1^2 + \dots + D_{n-1}^2$ при $l := (2, \dots, 2, 2)$ и $P^{l'}(D) := D_1^2 + \dots + D_{n-1}^2 + iD_n$ при $l' := (2, \dots, 2, 1)$.

Следующая теорема М.М. Маламуда обобщает теорему 3 де Лю и Миркила.

Теорема 5 ([20, 21]). Пусть Ω — область в \mathbb{R}^n , а $Q(x, D)$ и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — дифференциальные операторы вида (15) с коэффициентами $a_{j\alpha}(\cdot), b_\alpha(\cdot) \in L^\infty(\Omega)$ при $|\alpha : l| < 1$ и $a_{j\alpha}(\cdot), b_\alpha(\cdot) \in C^1(\Omega)$ при $|\alpha : l| = 1$.

Тогда из априорной оценки

$$\|Q(x, D)f\|_{L^\infty(\Omega)} \leq C \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^\infty(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega) \quad (17)$$

вытекает тождество

$$Q^l(x, \xi) = \sum_{j=1}^N \lambda_j(x) P_j^l(x, \xi), \quad x \in \Omega, \quad \xi \in \mathbb{R}^n, \quad (18)$$

в котором функции $\lambda_j(\cdot) \in C^1(\Omega)$.

Если коэффициенты операторов $Q(x, D)$ и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ постоянны, то функции $\lambda_j(x)$ в (18) также постоянны, $\lambda_j(x) \equiv \lambda_j$.

В частности, для *l-однородных операторов* $P_j(x, D) = P_j^l(x, D)$, $j \in \{1, \dots, N\}$, и $Q(x, D) = Q^l(x, D)$ оценка (17) при $p = \infty$ эквивалентна тождеству (18).

Отметим, что метод доказательства теоремы 5, предложенный в [20, 21], в отличие от метода работы [19], позволяет охватить случай операторов с переменными коэффициентами.

Условие (18), как и условие (11), является лишь необходимым, но не достаточным для справедливости оценки (1). Кроме того, «анизотропная» теорема 5 демонстрирует полезность неоднозначного выделения *l-главной части* дифференциального оператора.

Пример 4. Пусть $N = 1$ и $P(D) := D_1^4 + D_2^2 + iD_3$. При $l := (4, 4, 4)$ равенство (18) не исключает наличие оценки (17) для

$$Q_1(D) = D_1^4, \quad Q_2(D) = D_2^2, \quad Q_3(D) = D_3, \quad Q_4(D) = D_1^4 + D_2^2, \quad Q_5(D) = D_1^4 + iD_3. \quad (19)$$

Но при $l' := (4, 2, 1)$ оценка (17) противоречит теореме 5 для каждого из приведенных выше операторов $Q_j(D)$. Действительно, l' -главная часть $P(D)$ равна $P^{l'}(\xi) = \xi_1^4 + \xi_2^2 + i\xi_3$, в то время как l' -главные части $Q_j(D)$ имеют вид

$$Q_1^{l'}(\xi) = \xi_1^4, \quad Q_2^{l'}(\xi) = \xi_2^2, \quad Q_3^{l'}(\xi) = \xi_3, \quad Q_4^{l'}(\xi) = \xi_1^4 + \xi_2^2, \quad Q_5^{l'}(\xi) = \xi_1^4 + i\xi_3.$$

Ясно, что $Q_j^{l'}(\xi)$ не пропорциональна $P^{l'}(\xi)$ для каждого $j \in \{1, \dots, 5\}$. Значит, как тождество (18), так и оценка (17) с $Q(D) = Q_j(D)$ вида (19) не имеют места.

Отсутствие оценки (17) при $\Omega = \mathbb{R}^3$ для операторов (19) показывает также, что

$$\Phi_j(\xi) := \frac{Q_j(\xi)}{P(\xi)}, \quad j \in \{1, \dots, 5\}, \quad (20)$$

не являются мультипликаторами в $L^\infty(\mathbb{R}^3)$. Действительно, предполагая противное, т. е. что $\Phi_j \in \mathcal{M}_\infty$ для некоторого $j \in \{1, \dots, 5\}$, перепишем соответствующее тождество (20) в виде $Q_j(\xi) = \Phi_j(\xi) P(\xi)$, что противоречит теореме 4 де Лю и Миркила.

Остановимся кратко на результатах об оценках в L^1 . Орнштейном [24] впервые был получен следующий результат, являющийся L^1 -версией теоремы 3.

Теорема 6 ([24]). Пусть $Q(D)$ и $P_j(D)$, $j \in \{1, \dots, N\}$ — однородные операторы порядка l с постоянными коэффициентами. Тогда оценка (5) при $p = 1$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$ эквивалентна тождеству (11) с некоторыми константами $\lambda_j \in \mathbb{C}$, $j \in \{1, \dots, N\}$.

Изотропный аналог теоремы 5 при $N = 1$ для пространства $L^1(\mathbb{R}^n)$ получен в работе Кирхгайма и Кристенсена [7]. Наконец, в работе Казанецкого, Столярова и Войцеховского [6] теорема 6 Орнштейна обобщена на анизотропный случай l -однородных операторов с постоянными коэффициентами.

§ 2. Оценки для квазиэллиптической системы в L^p при $p \in [1, \infty]$.

Наиболее употребительными в приложениях являются априорные оценки для эллиптических и l -квазиэллиптических систем операторов.

Определение 5 ([2, 4]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$. Систему дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ вида (15) называют l -квазиэллиптической, если

$$(P_1^l(x, \xi), \dots, P_N^l(x, \xi)) \neq 0, \quad (x, \xi) \in \Omega \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}). \quad (21)$$

В частности, в изотропном случае, т. е. при $l_1 = \dots = l_n = l$, систему $\{P_j(x, D)\}_1^N$ называют эллиптической порядка l .

Определение 6 ([2]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$. Анизотропным пространством Соболева $W_p^l(\Omega)$, $p \in [1, \infty]$, называют множество функций $f \in L^p(\Omega)$ таких, что для всех $\alpha \in \mathbb{Z}_+^n$, $|\alpha : l| \leq 1$, существуют обобщенные производные $D^\alpha f \in L^p(\Omega)$. Норма в этом пространстве определяется как

$$\|f\|_{W_p^l(\Omega)} := \sum_{|\alpha : l| \leq 1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)}. \quad (22)$$

Подпространство в $W_p^l(\Omega)$, совпадающее с замыканием множества $C_0^\infty(\Omega)$ в норме (22), обозначают через $W_{p,0}^l(\Omega)$.

Определение 7 ([2]). Систему дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ называют *коэрцитивной* в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, если справедлива априорная оценка

$$\|f\|_{W_{p,0}^l(\Omega)} \leq C_1 \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^p(\Omega)} + C_2 \|f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega), \quad (23)$$

в которой константы $C_1, C_2 > 0$ не зависят от f .

Другими словами, система $\{P_j(x, D)\}_1^N$ коэрцитивна в $W_{p,0}^l(\Omega)$, если линейное пространство $L_{p,\Omega}^0(P_1, \dots, P_N)$ имеет максимально возможную размерность.

Для доказательства критерия коэрцитивности нам понадобится следующая классическая теорема Михлина — Лизоркина о мультипликаторах в L^p при $p \in (1, \infty)$.

Теорема 7 ([2]). Пусть функция $\Phi \in C(\mathbb{R}^n)$ ограничена на множестве

$$\mathbb{R}_*^n := \{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi_k \neq 0, k \in \{1, \dots, n\}\}$$

вместе со всеми производными $D^\alpha \Phi(\cdot)$, $\alpha \in \mathbb{Z}_2^n := \mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2$, где $\mathbb{Z}_2 := \{0; 1\}$. Если

$$|\xi^\alpha D^\alpha \Phi(\xi)| \leq C, \quad \alpha \in \mathbb{Z}_2^n, \quad \xi \in \mathbb{R}_+^n, \quad (24)$$

то $\Phi \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}^n)$ при каждом $p \in (1, \infty)$.

Хорошо известен следующий классический результат о характеристизации l -квазиэллиптических систем посредством оценок.

Теорема 8 ([2,4]). Пусть $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — система операторов вида (15) с непрерывными в области Ω коэффициентами. Тогда эта система коэрцитивна в анизотропном пространстве $W_{p,0}^l(\Omega)$ при каждом фиксированном $p \in (1, \infty)$ в точности тогда, когда она l -квазиэллиптическая.

НАБРОСОК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Ограничимся случаем операторов с постоянными коэффициентами.

(i) Если система $\{P_j(D)\}_1^N$ l -квазиэллиптическая, то легко проверить, что функции

$$\Phi_{j\alpha}(\xi) := \frac{\xi^\alpha \overline{P_j^l(\xi)}}{\sum_{k=1}^n |P_k^l(\xi)|^2}, \quad |\alpha : l| \leq 1, \quad j \in \{1, \dots, N\} \quad (25)$$

удовлетворяют условиям теоремы 7 и, следовательно, функции (25) являются мультипликаторами в $L^p(\mathbb{R}^n)$ при каждом $p \in (1, \infty)$. Доказательство теоремы 8 теперь вытекает из тождества

$$\xi^\alpha \widehat{f}(\xi) = \sum_{j=1}^N \Phi_{j\alpha}(\xi) P_j(\xi) \widehat{f}(\xi), \quad f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n). \quad (26)$$

Именно, после применения обратного преобразования Фурье к обеим частям (26) получаем

$$D^\alpha f = \sum_{j=1}^N T_j(P_j(D)f), \quad f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \quad (27)$$

где T_j — ограниченный оператор свертки в L^p с символом $\Phi_{j\alpha}(\cdot)$, $j \in \{1, \dots, N\}$. Из равенства (27) вытекает оценка (5) с $Q(D) = D^\alpha$.

(ii) Обратно, пусть теперь система $\{P_j(D)\}_1^N$ коэрцитивна в $W_{p,0}^l(\Omega)$ при некотором $p \in (1, \infty)$. Для доказательства того, что эта система l -квазиэллиптическая, предположим противное, т. е. что $P_j^l(\xi^0) = 0, j \in \{1, \dots, N\}$, при некотором $\xi^0 = (\xi_1^0, \dots, \xi_n^0) \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Положим при $t > 0$

$$f_t(x) := \chi(x) \exp \left[i \sum_{k=1}^n t^{1/l_k} \xi_k^0 x_k \right], \quad (28)$$

где $\chi(\cdot) \in C_0^\infty(\Omega)$ — ненулевая функция. Подставляя функции (28) в обе части неравенства (23), ввиду соотношений $P_j^l(\xi^0) = 0, j \in \{1, \dots, N\}$, легко получим, что

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \|D_k^{l_k} f_t\|_{L^p(\Omega)} &= t \sum_{k=1}^n |\xi_k^0|^{l_k} \|\chi\|_{L^p(\Omega)} + o(t), \quad t \rightarrow +\infty; \\ \sum_{j=1}^N \|P_j(D) f_t\|_{L^p(\Omega)} &= t \sum_{j=1}^N |P_j^l(\xi^0)| \|\chi\|_{L^p(\Omega)} + o(t) = o(t), \quad t \rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Сравнивая оба соотношения, видим, что неравенство (23) неверно при больших t . \square

Далее, обозначим через $\text{ch}(\mathcal{A})$ выпуклую (замкнутую) оболочку множества $\mathcal{A} \subset \mathbb{R}^n$. Следующая теорема В. П. Ильина дает критерий справедливости оценки (5) для случая, когда $Q(D)$ и $\{P_j(D)\}_1^N$ — дифференциальные мономы в $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p \in (1, \infty)$.

Теорема 9 ([9]). Пусть $\mathcal{A} \subset \mathbb{Z}_+^n$ — конечное подмножество и $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$. Тогда при каждом $p \in (1, \infty)$ оценка

$$\|D^\beta f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} \|D^\alpha f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n) \quad (29)$$

эквивалентна условию $\beta \in \text{ch}(\mathcal{A})$ с константой $C = C_{\mathcal{A}}$ (не зависящей от f).

При $p = 1$ и $p = \infty$ l -квазиэллиптическая система является коэрцитивной в $W_{\infty,0}^l(\Omega)$ и $W_{1,0}^l(\Omega)$ в исключительных случаях (см. теорему 5). Тем не менее она является слабо коэрцитивной в $W_{p,0}^l(\Omega)$, $p \in [1, \infty]$, в смысле следующего определения.

Определение 8 ([12]). Систему дифференциальных операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ называют *слабо коэрцитивной* в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, если верна оценка

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)} \leq C_1 \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D) f\|_{L^p(\Omega)} + C_2 \|f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega) \quad (30)$$

с некоторыми постоянными $C_1, C_2 > 0$, не зависящими от f .

Оценка (30) для l -квазиэллиптической системы $\{P_j(x, D)\}_1^N$ при $p \in (1, \infty)$ вытекает из (23), а при $p = \infty$ доказана в [21]. В случае постоянных коэффициентов она доказана в [1] при всех $p \in [1, \infty]$.

Для случая $N = 1$ де Лю и Миркил [19] охарактеризовали эллиптический оператор $P(D) = P_1(D)$ с постоянными коэффициентами при помощи априорных оценок в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Именно, ими доказан следующий результат.

Теорема 10 ([19]). Пусть $n \geq 3$. Тогда эллиптичность дифференциального полинома $P(D)$ порядка $l \geq 2$ эквивалентна его слабой коэрцитивности в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$.

Условие $n \geq 3$ в теореме существенно: Мальгранж [19] привел простой пример неэллиптического оператора $P(D) = (D_1 + i)(D_2 + i)$, слабо коэрцитивного в $W_{\infty,0}^2(\mathbb{R}^2)$.

В связи с теоремой 10 возникает естественная задача о характеристизации эллиптических, l -квазиэллиптических операторов и их систем при помощи априорных оценок типа слабой коэрцитивности в пространствах $W_{p,0}^l(\Omega)$ при $p \in [1, \infty]$.

Введем другой подкласс слабо коэрцитивных систем.

Определение 9 ([16]). Систему операторов $\{P_j(x, D)\}_1^N$ будем называть ε -слабо коэрцитивной в анизотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^l(\Omega)$, если для каждого $\varepsilon > 0$ найдется константа $C_\varepsilon > 0$, не зависящая от f и такая, что верна оценка

$$\sum_{|\alpha:l|<1} \|D^\alpha f\|_{L^p(\Omega)} \leq \varepsilon \sum_{j=1}^N \|P_j(x, D)f\|_{L^p(\Omega)} + C_\varepsilon \|f\|_{L^p(\Omega)}, \quad f \in C_0^\infty(\Omega). \quad (31)$$

Для доказательства условий слабой коэрцитивности в $L^p(\mathbb{R}^n)$ при $p \in [1, \infty]$ нам понадобится результат о мультипликаторах в $L^1(\mathbb{R}^n)$, полученный Э. С. Белинским, М. З. Двейриным и М. М. Маламудом в [1].

Теорема 11 ([1]). Пусть $\Phi \in C(\mathbb{R}^n)$ и при некоторых постоянных $\delta \in (0, 1)$ и $A_\delta > 0$ удовлетворяет следующим условиям:

(i) справедливо неравенство

$$\prod_{j=1}^n (1 + |\xi_j|)^\delta |\Phi(\xi)| \leq A_\delta, \quad \xi \in \mathbb{R}^n; \quad (32)$$

(ii) для любых мультииндексов $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2^n$ таких, что $\alpha + \beta = (1, 1, \dots, 1)$, существуют производные $D^\alpha \Phi$ и выполнено неравенство

$$\prod_{j \in \mathbb{N}_\alpha} |\xi_j|^{1-\delta} (1 + |\xi_j|^{2\delta}) \prod_{j \in \mathbb{N}_\beta} (1 + |\xi_j|)^\delta |D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n} \Phi(\xi)| \leq A_\delta, \quad \xi \in \mathbb{R}^n. \quad (33)$$

Здесь $\mathbb{N}_\alpha \subset \{1, \dots, n\}$ — носитель мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_+^n$, т. е. множество индексов $j \in \{1, \dots, n\}$, для которых $\alpha_j > 0$.

Тогда $\Phi \in \mathcal{M}_1$ и, значит, $\Phi \in \mathcal{M}_p$ при $p \in [1, \infty]$.

Замечание 1. При $\delta = 0$ условие (i) теоремы 11 выполняется автоматически, а условие (ii) принимает вид

$$|\xi_1^{\alpha_1} \dots \xi_n^{\alpha_n} D_1^{\alpha_1} \dots D_n^{\alpha_n} \Phi(\xi)| \leq A_\delta, \quad \xi \in \mathbb{R}^n, \quad (34)$$

где $\alpha_j \in \{0; 1\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$. В этом случае условие теоремы 11 превращается в условие (24) Михлина — Лизоркина из их теоремы 7. Следовательно, можно рассматривать теорему 11 как обобщение теоремы 7 Михлина — Лизоркина на случай всей L^p -шкалы, тогда как теорема 7 дает включение $\Phi \in \mathcal{M}_p$ лишь при $p \in (1, \infty)$.

С помощью теоремы 11 в работе [1] был получен следующий результат о коэрцитивности во всей L^p -шкале.

Теорема 12 ([1]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$ и $\{P_j(D)\}_1^N$ — l -квазиэллиптическая система операторов вида (15) с постоянными коэффициентами. Тогда система $\{P_j(D)\}_1^N$ является ε -слабо коэрцитивной в шкале $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$.

Еще одно применение теоремы 11 приведено С. В. Кисляковым, Д. В. Максимовым и Д. М. Столяровым в работе [8].

Далее, в работе [1] при помощи теоремы 11 было получено другое (более простое и короткое) доказательство критерия Бомана [3] о «силе» системы дифференциальных мономов в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Этот результат является естественным распространением теоремы 9 Ильина на случай $p = \infty$.

Для его формулировки обозначим через $\text{int}_k(\mathcal{A})$ множество внутренних точек \mathcal{A} относительно k -мерного аффинного подпространства $E_k \subset \mathbb{R}^n$, где $\mathcal{A} \subset E_k$.

Теорема 13 ([3]). Пусть $\mathcal{A} \subset \mathbb{Z}_+^n$ — конечное подмножество и $\beta \in \mathbb{Z}_+^n$.

(i) Если существует k -мерное аффинное подпространство $E_k \subset \mathbb{R}^n$, $k \in \{0, \dots, n\}$, параллельное k -мерной координатной плоскости в \mathbb{R}^n и такое, что

$$\beta \in \text{int}_k(\text{ch}(E_k \cap \mathcal{A})), \quad (35)$$

то оценка (29) верна при $p = \infty$.

(ii) Обратно, из оценки (29) при $p = \infty$ вытекает включение (35).

Следующий результат утверждает, что при каждом $p \in (1, \infty]$ неравенство (31) с любым $\varepsilon > 0$ уже характеризует эллиптические системы в классе всех слабо коэрцитивных в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$ систем с постоянными коэффициентами в их главных частях.

Теорема 14 ([12]). Пусть $p \in (1, \infty]$, Ω — область в \mathbb{R}^n и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — операторы порядка l , главные части которых имеют постоянные коэффициенты, и $a_{j\alpha}(\cdot) \in L^\infty(\Omega)$ при $|\alpha| < l$, $j \in \{1, \dots, N\}$. Тогда система $\{P_j(x, D)\}_1^N$ эллиптика в точности тогда, когда она ε -слабо коэрцитивна в $W_{p,0}^l(\Omega)$.

Для операторов $P_j(D)$ с постоянными коэффициентами результат остается верным и при $p = 1$.

В частности, операторы типа Мальгранжа, т. е. операторы вида $P(D) = (D_1 + i)(D_2 + i)$, являются слабо коэрцитивными, но не ε -слабо коэрцитивными в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$.

§ 3. Оценки в L^∞ для эллиптических и l -квазиэллиптических систем.

В этом параграфе мы распространяем теорему 10 де Лю и Миркила на случай одного оператора с переменными коэффициентами. Кроме того, мы приводим аналоги этой теоремы для системы с постоянными коэффициентами в изотропном и анизотропном случаях. Всюду в этом параграфе предполагается, что $\Omega = \mathbb{R}^n$.

3.1. Изотропный случай.

Вначале приведем общие результаты о слабо коэрцитивных системах в изотропных пространствах $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$, представляющие самостоятельный интерес.

Теорема 15 ([12]). Пусть $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — система операторов вида (2) порядка $l \geq 2$, коэффициенты главных частей которых постоянны. Пусть также система $\{P_j(x, D)\}_1^N$ слабо коэрцитивна в изотропном пространстве $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$ при некотором $p \in [1, \infty]$.

(i) Если коэффициенты операторов $P_j(x, D)$ непрерывны, $j \in \{1, \dots, N\}$, то при каждом фиксированном $x_0 \in \mathbb{R}^n$ множество нулей $\{\xi \in \mathbb{R}^n : P_1(x_0, \xi) = \dots = P_N(x_0, \xi) = 0\}$ системы полиномов $\{P_j(x_0, \xi)\}_1^N$ компактно.

(ii) Если $\{Q_j(x, D)\}_1^N$ — система операторов порядка $\leq l - 2$, то возмущенная система $\{P_j(x, D) + Q_j(x, D)\}_1^N$ также слабо коэрцитивна в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$.

(iii) Пусть $\xi^0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ — нуль отображения $P^l := (P_1^l, \dots, P_N^l) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{2N}$, т. е. $P_j^l(\xi^0) = 0$, $j \in \{1, \dots, N\}$, и $T_{2j-1}(\xi) := \text{Re } P_j^l(\xi)$, $T_{2j}(\xi) := \text{Im } P_j^l(\xi)$, $j \in \{1, \dots, N\}$.

Если $n \geq 2N + 1$, то ранг якобиевой матрицы отображения $T := (T_1, \dots, T_{2N}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{2N}$ в точке ξ^0 не превосходит $2N - 1$.

(iv) Пусть дополнительно $N = 1$, $p = \infty$, $n \geq 2$ и $\xi^0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ — нуль полинома $P^l(\xi)$. Пусть также $a_{j\alpha}(\cdot) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ при $|\alpha| < l - 1$ и $a_{j\alpha}(\cdot) \in C^1(\mathbb{R}^n)$ при $|\alpha| = l - 1$. Тогда $\nabla P^l(\xi^0) \neq 0$. В частности, при $n = 2$ нули полинома $P^l(\xi)$ простые.

Теорема 16 ([12, 13]). Пусть $l \geq 2$, $n \geq 3$ и $P(x, D)$ — дифференциальный оператор порядка l вида (3) с постоянными коэффициентами в его главной части, $P^l(x, D) = P^l(D)$. Пусть, кроме того, $a_\alpha(\cdot) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ при $|\alpha| < l - 1$, а также $a_\alpha(\cdot) \in C^1(\mathbb{R}^n)$ при $|\alpha| = l - 1$.

Тогда оператор $P(x, D)$ слабо коэрцитивен в изотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ в точности тогда, когда он эллиптивен.

Перейдем теперь к случаю системы $\{P_j(D)\}_1^N$ в изотропном пространстве $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$. Не нарушая общности, можно считать, что главные символы $\{P_j^l(\xi)\}_1^N$ линейно независимы.

Теорема 17 ([12]). Пусть $\{P_j(D)\}_1^N$ — система линейно независимых операторов с постоянными коэффициентами порядка $l \geq 2$, удовлетворяющая условиям:

(i) $n \geq 2N + 1$;

(ii) главные символы $\{P_j^l(\xi)\}_1^N$ операторов $\{P_j(D)\}_1^N$, суженные на любое двумерное подпространство пространства \mathbb{R}^n , остаются линейно независимыми.

Тогда система $\{P_j(D)\}_1^N$ слабо коэрцитивна в изотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ в точности тогда, когда она эллиптивна.

Пример 5. (1) Условие (ii) теоремы 17 существенно для ее справедливости. Например, для системы

$$P_1(\xi) := \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2, \quad P_2(\xi) := (\xi_4 + i)(\xi_5 + i)$$

выполнено условие (i) ($n = 2N + 1 = 5$), но сужения главных символов $P_1^2(\xi) = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$ и $P_2^2(\xi) = \xi_4 \xi_5$ полиномов $\{P_j(\xi)\}_1^2$ на двумерное подпространство $\text{span}\{\xi_1, \xi_2\}$ линейно зависимы (поскольку последнее из них — нулевое). Тогда условие (ii) нарушено. При этом система $\{P_j(D)\}_1^2$ слабо коэрцитивна в $W_{\infty,0}^2(\mathbb{R}^5)$, но не эллиптивна.

(2) В то же время условие (ii) теоремы 17 не является необходимым: система

$$P_1(\xi) := \xi_1^2 + \xi_2^2, \quad P_2(\xi) := \xi_3^2 + \xi_4^2 + \xi_5^2$$

слабо коэрцитивна в $W_{\infty,0}^2(\mathbb{R}^5)$, хотя сужения полиномов $\{P_j(\xi)\}_1^2$ на подпространство $\text{span}\{\xi_1, \xi_2\}$ линейно зависимы.

(3) При $n = 2N$ для системы

$$P_j(\xi) := (\xi_{2j-1} + i)(\xi_{2j} + i), \quad j \in \{1, \dots, N\}$$

нарушены оба условия (i) и (ii) теоремы 17. Она также слабо коэрцитивна в $W_{\infty,0}^2(\mathbb{R}^n)$, но не эллиптивна.

3.2. Анизотропный случай.

Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$. Подпространство $E \subset \mathbb{R}^n$ назовем *координатным*, если оно имеет вид $E = \{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi_{i_1} = \dots = \xi_{i_k} = 0\}$, где $i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$.

Обозначим через $P(\xi) \upharpoonright E$ сужение полинома $P(\xi)$ на координатное подпространство E , а через $P(D) \upharpoonright E$ — соответствующий оператор. Не ограничивая общности,

расположим числа l_1, \dots, l_n в порядке убывания (нестрогого):

$$l_1 = \dots = l_{n_1} > l_{n_1+1} = \dots = l_{n_2} > \dots > l_{n_{m-1}+1} = \dots = l_n.$$

Пусть также $n_0 := 0, n_m := n$. Тогда пространство \mathbb{R}^n разлагается в прямую сумму

$$\mathbb{R}^n = \bigoplus_{k=1}^m E_k, \tag{36}$$

в которой $\{E_k\}_1^m$ — «однородные» координатные подпространства, т. е. $E_k = \text{span}\{\xi_{n_{k-1}+1}, \dots, \xi_{n_k}\}, k \in \{1, \dots, m\}$, порождено переменными $\xi_{n_{k-1}+1}, \dots, \xi_{n_k}$, соответствующими k -й группе равных между собой компонент вектора $l = (l_1, \dots, l_n)$.

Для каждого $k \in \{1, \dots, m\}$ и всех $j \in \{1, \dots, N\}$ обозначим через $P_j(\xi) \upharpoonright E_k$ сужение полинома $P_j(\xi)$ на подпространство E_k . При этом система $\{P_j^l(\xi) \upharpoonright E_k\}_1^N$ является однородной степени l_{n_k} для каждого фиксированного $k \leq m$.

Теорема 18 ([10]). Пусть $l_1 \geq l_2 \geq \dots \geq l_n$ и $\{E_k\}_1^m$ — система «однородных» подпространств из разложения (36).

(i) Если система операторов $\{P_j(D)\}_1^N$ является l -квазиэллиптической, то

$$\text{«суженная» система операторов } \{P_j(\xi) \upharpoonright E_k\}_1^N \text{ эллиптична } \forall k \leq m. \tag{37}$$

(ii) Обратное, если система $\{P_j(D)\}_1^N$ слабо коэрцитивна в анизотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ и выполнено условие (37), то она l -квазиэллиптична.

Следствие 2 ([10]). Пусть $l_1 > l_2 > \dots > l_n$ и выполнено условие

$$(P_1^l(0, \dots, 0, \xi_k, 0, \dots, 0), \dots, P_N^l(0, \dots, 0, \xi_k, 0, \dots, 0)) \neq 0 \text{ при } \xi_k \neq 0, \quad k \in \{1, \dots, n\}.$$

Тогда система операторов $\{P_j(D)\}_1^N$ слабо коэрцитивна в анизотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ в точности тогда, когда она l -квазиэллиптична.

Следующие леммы иногда упрощают проверку условия (37).

Лемма 1 ([10]). Пусть $E \subset \mathbb{R}^n$ — координатное подпространство. Если система $\{P_j(D)\}_1^N$ слабо коэрцитивна в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$, то «суженная» система $\{P_j(D) \upharpoonright E\}_1^N$ остается слабо коэрцитивной в $W_{\infty,0}^{l'}(E)$, где $l' := l \upharpoonright E$.

Лемма 2 ([10]). Пусть $n = 2, l = (l_1, l_2) \in \mathbb{N}^2, l_1 > l_2 \geq 2$ и оператор $P(x, D)$ вида (15) слабо коэрцитивен в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^2)$. Тогда:

(i) $a_{l_1,0} \neq 0$, т. е. $P^l(1, 0) \neq 0$;

(ii) если к тому же l_2 не является делителем l_1 , то $a_{0,l_2} \neq 0$, т. е. $P^l(0, 1) \neq 0$.

Замечание 2. Подчеркнем, что условия леммы 2 являются необходимыми. Так, при $l_1 = l_2$ или $l_2 = 1$ заключение леммы неверно. В первом случае контрпример дает оператор $P(D) = (D_1 + i)(D_2 + i)$, а во втором — оператор $P(D) = D_1^{l_1-1}$.

Леммы 1, 2 и теорема 18 играют существенную роль в доказательстве следующей теоремы, являющейся анизотропным аналогом теоремы 10 де Лю и Миркила.

Теорема 19 ([10, 11]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n, l_1 \geq l_2 \geq \dots \geq l_n \geq 2$ и $P(D)$ — оператор с постоянными коэффициентами вида

$$P(D) = \sum_{|\alpha| \leq l} a_\alpha D^\alpha. \tag{38}$$

Пусть также выполнено хотя бы одно из следующих двух условий:

(i) $l_{n-2} = l_{n-1} = l_n$;

(ii) l_n не является делителем хотя бы одного из l_k при $k \in \{1, \dots, n-1\}$.

Тогда оператор $P(D)$ слабо коэрцитивен в анизотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ в точности тогда, когда он l -квазиэллиптический.

Теорема 19 показывает, что в анизотропном случае слабая коэрцитивность оператора (38) в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ влечет его l -квазиэллиптичность для п. в. векторов $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$. Другими словами, вышеупомянутая импликация нарушается только в исключительных случаях. В § 5 мы покажем, что условие (ii) этой теоремы является существенным (см. теорему 25).

Дополним теорему 19, рассмотрев случай $n = 2$.

Следствие 3 ([10]). Пусть $l = (l_1, l_2) \in \mathbb{N}^2$, $l_1 > l_2 \geq 2$ и $P(D)$ — оператор вида (38). Если l_2 не является делителем l_1 , то слабая коэрцитивность оператора $P(D)$ в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^2)$ эквивалентна его l -квазиэллиптичности.

Замечание 3. При $N > 1$, в отличие от случая $N = 1$, условие (37) не вытекает из слабой коэрцитивности системы $\{P_j(D)\}_1^N$ в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$ даже в изотропном случае. Так, система

$$P_1(D) = D_1^{k+1}, \quad P_2(D) = D_2^k, \quad k \in \mathbb{N} \quad (39)$$

слабо коэрцитивна в изотропном пространстве $W_{\infty,0}^{k+1}(\mathbb{R}^2)$, но не эллиптическая. Отметим, что слабая коэрцитивность системы (39) в $W_{\infty,0}^{k+1}(\mathbb{R}^2)$ вытекает из ее l -квазиэллиптичности при $l = (k+1, k)$.

Менее тривиальный пример дает система

$$P_1(D) = D_1^5 + iD_2^3, \quad P_2(D) = D_3^2, \quad P_3(D) = D_1^3 D_3, \quad P_4(D) = D_1 D_3^2, \quad P_5(D) = D_1 D_2 D_3,$$

которая не l -квазиэллиптическая при $l = (5, 3, 3)$, но слабо коэрцитивна в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^3)$.

§ 4. Условия существования l -квазиэллиптических систем.

Согласно результату Лопатинского (см. [17]), при $n \geq 3$ эллиптический оператор $P(D)$ в \mathbb{R}^n имеет четный порядок, а также является собственно эллиптическим. В [12] автором и М. М. Маламудом получено следующее полное описание тех векторов l , для которых существуют l -квазиэллиптические системы $\{P_j(x, D)\}_1^N$.

Теорема 20 ([11, 12]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$ и $n \geq 2N + 1$. Для существования l -квазиэллиптических систем $\{P_j(x, D)\}_1^N$ необходимо и достаточно, чтобы среди чисел l_1, \dots, l_n было не более $2N - 1$ нечетных.

НАБРОСОК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Ограничимся случаем операторов с постоянными коэффициентами и $n = 2N + 1$.

(i) **Необходимость.** Пусть вначале все $\{l_j\}_1^n$ нечетны. Обозначим $\mathbb{S}^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}$ и рассмотрим отображение $T := (T_1, \dots, T_{2N}) : \mathbb{S}^{2N} \rightarrow \mathbb{R}^{2N}$, в котором

$$T_{2j-1}(\xi) := \operatorname{Re} P_j^l(\xi), \quad T_{2j}(\xi) := \operatorname{Im} P_j^l(\xi), \quad j \in \{1, \dots, N\}. \quad (40)$$

Поскольку T нечетно на \mathbb{S}^{2N} , $T(-\xi) = -T(\xi)$, то, согласно теореме Борсука — Улама [25], $T(\xi^0) = 0$ в некоторой точке $\xi^0 \in \mathbb{S}^{2N}$. Но это противоречит l -квазиэллиптичности системы $\{P_j(D)\}_1^N$.

(ii) Пусть среди чисел l_j есть ровно одно четное. Для определенности, пусть $l_1 = 2^m l'_1$, где $m \in \mathbb{N}$ и l'_1, l_2, \dots, l_n нечетны. Тогда из соотношения $|\alpha : l| = 1$ вытекает $\alpha_1 = 2^m \alpha'_1$, $\alpha'_1 \in \mathbb{Z}_+$. Полагая $\xi'_1 := \xi_1^{2^{-m}}$ и подставляя ξ'_1 в полных символах $P_j(\xi)$, приходим

к l' -квазиэллиптической системе $\{P_j(\xi'_1, \xi_2, \dots, \xi_n)\}_1^N$ с вектором $l' := (l'_1, l_2, \dots, l_n)$, в котором все компоненты нечетны.

(iii) *Достаточность.* Пусть $n = 2N + 1$, $l = (l_1, \dots, l_n)$, где l_1, \dots, l_{n-2} нечетны, а l_{n-1} и l_n четны. Тогда система операторов $\{P_j(D)\}_1^N$ с полными символами

$$P_1(\xi) := \xi_1^{l_1} + i\xi_2^{l_2}, \dots, P_{N-1}(\xi) := \xi_{n-4}^{l_{n-4}} + i\xi_{n-3}^{l_{n-3}}, \quad P_N(\xi) := i\xi_{n-2}^{l_{n-2}} + \xi_{n-1}^{l_{n-1}} + \xi_n^{l_n}$$

является l -квазиэллиптической, причем ровно два числа из $\{l_j\}_1^n$ четны. □

Замечание 4. Условие $n \geq 2N + 1$ теоремы 20 является точным: система

$$P_1(D) := D_1^{l_1} + iD_2^{l_2}, \quad \dots, \quad P_N(D) := D_{2N-1}^{l_{2N-1}} + iD_{2N}^{l_{2N}}. \quad (41)$$

является l -квазиэллиптической при $n = 2N$ и любом $l = (l_1, \dots, l_{2N})$.

Следствие 4 ([12]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$ и $n \geq 3$. Тогда l -квазиэллиптические операторы существуют в точности тогда, когда среди чисел l_1, \dots, l_n не более одного нечетного.

В изотропном случае теорема 20 обобщает результат Лопатинского, принимая следующий вид.

Следствие 5 ([12]). Пусть $l_1 = \dots = l_n = l$ и $\{P_j(x, D)\}_1^N$ — эллиптическая система порядка l . Если $n \geq 2N + 1$, то l четно.

§ 5. Условия существования слабо коэрцитивных систем.

Перейдем теперь к условиям существования слабо коэрцитивных систем при $p \in [1, \infty]$. В анизотропном случае справедлив более общий, чем лемма 2, результат.

Предложение 4 ([11]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$, $l_1 \geq l_2 \geq \dots \geq l_{n-k} > l_{n-k+1} = \dots = l_n$ и оператор $P(D)$ вида (3) слабо коэрцитивен в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$. Тогда его l -главный символ $P^l(\xi)$ может обращаться в нуль лишь в точках k -мерного координатного подпространства $\{\xi \in \mathbb{R}^n : \xi_1 = \xi_2 = \dots = \xi_{n-k} = 0\}$.

Следующая теорема распространяет «половину» теоремы 20 на случай слабо коэрцитивных систем.

Теорема 21 ([11]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$, $n \geq 2N + 1$ и система

$$P_j(D) = \sum_{|\alpha:l| \leq 1} a_{j\alpha} D^\alpha, \quad j \in \{1, \dots, N\} \quad (42)$$

слабо коэрцитивна в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$ для некоторого $p \in [1, \infty]$. Пусть также $\{T_j(\xi)\}_1^{2N}$ определяются равенствами (40), а отображение

$$T := (T_1, \dots, T_{2N}) : \mathbb{S}^{2N} \rightarrow \mathbb{R}^{2N}, \quad (43)$$

имеет конечное число нулей на единичной сфере \mathbb{S}^{n-1} . Тогда среди компонент вектора l не более $2N$ нечетных.

Следствие 6 ([11]). Пусть $n \geq 3$ и оператор $P(D)$ вида (38) слабо коэрцитивен в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$, а l -главный символ $P^l(\xi)$ оператора $P(D)$ имеет конечное число нулей на сфере \mathbb{S}^{n-1} . Тогда среди чисел l_1, \dots, l_n не более двух нечетных.

Комбинируя предложение 4 с теоремой 21, получим следующее утверждение.

Следствие 7 ([11]). Пусть $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$, $n \geq 3$, и среди чисел l_1, \dots, l_n не менее трех нечетных. Тогда не существует операторов, слабо коэрцитивных в $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$.

Из теоремы 21 вытекает следующий «изотропный» результат.

Предложение 5 ([11]). Пусть $l_1 = \dots = l_n = l$ и $n \geq 2N + 1$. Если система $\{P_j(D)\}_1^N$ вида (42) слабо коэрцитивна в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$ при некотором $p \in [1, \infty]$ и отображение T вида (43) имеет конечное число нулей на сфере \mathbb{S}^{n-1} , то l четно.

НАБРОСОК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Можно предполагать, что $n = 2N + 1$. Так как T имеет только конечное число нулей на \mathbb{S}^{n-1} , найдется сфера \mathbb{S}^{n-2} такая, что $T \upharpoonright \mathbb{S}^{n-2}$ не имеет нулей. Пусть для простоты $\mathbb{S}^{n-2} = \{x \in \mathbb{S}^{n-1} : x_n = 0\}$.

Предположим противное, т. е. что l нечетно. Тогда отображение $T^r := T/\|T\| : \mathbb{S}_r^{n-2} \rightarrow \mathbb{S}_r^{n-2}$, где T^r — однородное отображение (43) с $n - 2 = 2N - 1$ вместо $2N$, непрерывно и нечетно для любого $r > 0$. Здесь $\mathbb{S}_r^{n-2} := \{x \in \mathbb{S}^{n-1} : \|x\| = r, x_n = 0\}$. По теореме Борсука [23], оно имеет нечетную степень и, следовательно, гомотопически нетривиально. Поскольку $T^r(\xi) \neq 0$ при $\xi \in \mathbb{S}_r^{n-2}$, заключаем, что отображение

$$P^r := (\operatorname{Re} P_1(\xi), \operatorname{Im} P_1(\xi), \dots, \operatorname{Re} P_N(\xi), \operatorname{Im} P_N(\xi)) : \mathbb{S}_r^{n-2} \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$$

также не имеет нулей при больших r .

С другой стороны, отображения T^r и P^r гомотопны в пространстве непрерывных отображений из \mathbb{S}_r^{n-2} в $\mathbb{R}^{n-1} \setminus \{0\}$. Значит, P^r также гомотопически нетривиально и, следовательно, любое его продолжение внутрь замкнутого шара $B_r^{n-1} := \{x \in \mathbb{R}^{n-1} : \|x\| \leq r\}$ имеет нуль [23]. Так как $\mathbb{S}_+^{n-1} := \{x \in \mathbb{S}_r^{n-1} : x_n \geq 0\}$ гомеоморфно B_r^{n-1} , то P^r имеет нули при больших r , что противоречит теореме 15, (i). \square

В связи с ограничениями в теоремах 17–19 на систему операторов перейдем теперь к вопросу об условиях существования неэллиптических (неквазиэллиптических), но слабо коэрцитивных систем в изотропном (анизотропном) пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^n)$.

При $n = 2$ критерий де Лю и Миркила (см. теорему 10) не имеет места. Так, Мальгранж впервые указал, что неэллиптический оператор $P(D) = (D_1 + i)(D_2 + i)$ является слабо коэрцитивным в $W_{\infty,0}^2(\mathbb{R}^2)$ (см. [19]).

В следующей теореме дается полная характеристика операторов, слабо коэрцитивных в изотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^2)$ и алгебраический критерий слабой коэрцитивности.

Теорема 22 ([11, 12]). Пусть $R(D)$ — оператор порядка $l \geq 2$, $\deg R(D) \geq 2$.

(i) Если $R(D)$ слабо коэрцитивен в изотропном пространстве $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^2)$, то он допускает представление

$$R(D) = P(D) \prod_{k=1}^m [\lambda_k D_1 + \mu_k D_2 + \alpha_k] + Q(D), \quad (44)$$

где $P(D)$ — эллиптический оператор порядка $l - m$, $Q(D)$ — произвольный оператор порядка $\leq l - 2$, $\alpha_k \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $\{(\lambda_k, \mu_k)\}_1^m$ — неколлинеарные векторы в \mathbb{R}^2 , $m \leq l$.

(ii) Обратно, всякий оператор $R(D)$ вида (44) слабо коэрцитивен в шкале изотропных пространств Соболева $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^2)$, $p \in [1, \infty]$.

Следствие 8. Пусть $n = 2$ и $R(D) = P(D)S(D)$, где $P(D)$ — эллиптический порядка l , а $S(D)$ слабо коэрцитивен в $W_{\infty,0}^m(\mathbb{R}^2)$. Тогда $R(D)$ слабо коэрцитивен в $W_{\infty,0}^{l+m}(\mathbb{R}^2)$.

Теорема 23 ([12]). Пусть $P(D)$, $D = (D_1, D_2)$ — оператор порядка l , а все коэффициенты и корни полинома $P^l(\xi)$ вещественны. Тогда оператор $P(D)$ слабо коэр-

цитивен в изотропном пространстве Соболева $W_{\infty,0}^l(\mathbb{R}^2)$ в точности тогда, когда полиномы $P^l(\xi)$ и $\text{Im } P^{l-1}(\xi)$ не имеют общих нетривиальных вещественных нулей. Здесь $P^{l-1}(\xi) := \sum_{|\alpha|=l-1} a_\alpha \xi^\alpha$ обозначает $(l-1)$ -однородную часть $P(\xi)$.

В следующей теореме приводятся широкие классы неэллиптических систем, слабо коэрцитивных в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$.

Теорема 24 ([12]). Пусть $\{P_j(D)\}$ — эллиптическая система операторов с постоянными коэффициентами порядка l , $R_{pq}(D)$ — операторы вида

$$R_{pq}(D) := (D_p + i)(D_q + i), \quad 1 \leq p < q \leq n. \quad (45)$$

Тогда система операторов

$$S_{j pq}(D) := P_j(D)R_{pq}(D), \quad j \in \{1, \dots, N\}, \quad p, q \in \{1, \dots, n\}, \quad p > q \quad (46)$$

слабо коэрцитивна в изотропном пространстве Соболева $W_{p,0}^{l+2}(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$, но не эллиптическая.

В доказательстве теоремы 24 используется теорема 11 о мультипликаторах в шкале L^p , $p \in [1, \infty]$. В частности, при $N = 1$ используются мультипликаторы вида

$$\Phi_\alpha(\xi) := \chi(\xi) \frac{\xi^\alpha}{P(\xi) \sum_{k=2}^n (1 + \xi_k^2)}, \quad |\alpha| \leq l + 1,$$

где $P(\xi)$ — эллиптический полином степени l , $\alpha_1 \leq l - 1$, а $\chi(\xi)$ — гладкая функция, такая, что $0 \leq \chi(\xi) \leq 1$, $\chi(\xi) \equiv 0$ при $|\xi| < r$, $\chi(\xi) \equiv 1$ при $|\xi| > r_1 > r > 0$, где B_r — шар, содержащий все нули полинома $P(\xi)$. Конструкция мультипликаторов для случая системы операторов ($N > 1$) более сложная и опускается (см. детали в [12]).

При $N = 1$ из теоремы 24 получаем следующее утверждение.

Следствие 9 ([12]). Пусть $P(D)$ — эллиптический оператор порядка l , $R_{pq}(D)$ — операторы вида (45). Тогда система $\{P(D)R_{pq}(D)\}_{p>q}$ слабо коэрцитивна в изотропном пространстве $W_{p,0}^{l+2}(\mathbb{R}^n)$, но не эллиптическая.

Как показывает следующее утверждение, теорема 9 точна при $p = \infty$.

Предложение 6 ([12]). Пусть $P(D)$ — эллиптический оператор порядка l , а $R_{pq}(D)$ — операторы вида (45). Тогда система $\{P(D)R_{pq}(D)\}_{p>q}$ перестает быть слабо коэрцитивной в изотропном пространстве $W_{\infty,0}^{l+2}(\mathbb{R}^n)$ после удаления из нее любого оператора.

В следующей теореме предъявляются широкие классы слабо коэрцитивных операторов в шкале анизотропных пространств $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$, не являющихся l -квазиэллиптическими. Это, в частности, показывает точность условий теоремы 19 при п. в. $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$.

Теорема 25 ([11]). Пусть $n \geq 2$, $l := (2km_1, \dots, 2km_{n-1}, k)$; $k, m_1, \dots, m_{n-1} \in \mathbb{N}$, а $P(D)$ — l -квазиэллиптический оператор вида (3) с постоянными коэффициентами. Пусть также $l_+ := (2(k+1)m_1, \dots, 2(k+1)m_{n-1}, k+1)$.

Предположим также, что выполнено одно из следующих двух условий:

- (i) все коэффициенты оператора $P(D)$ вещественны;
- (ii) все коэффициенты оператора $P(D)$, кроме $a_{0, \dots, 0, k}$, вещественны.

Тогда оператор

$$R(D) := P(D) \sum_{j=1}^{n-1} D_j^{2m_j} + bD_n^k$$

слабо коэрцитивен в шкале анизотропных пространств $W_{p,0}^{l+}(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$. Здесь $b \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ в первом случае и $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ во втором случае. При этом оператор $R(D)$ не является l_+ -квазиэллиптическим.

В доказательстве теоремы 25 также используется теорема 11, с помощью которой доказывается, что функции вида

$$\Psi_\alpha(\xi) := \chi(\xi) \frac{\xi^\alpha}{P(\xi) \sum_{j=1}^{n-1} \xi_j^{2m_j} + i\xi_n^k}, \quad |\alpha : l_+| < 1,$$

являются мультипликаторами в $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$. Здесь l и l_+ — векторы в условии теоремы 25, $P(\xi)$ — l -квазиэллиптический полином с вещественными коэффициентами, $\chi(\xi)$ — гладкая функция, такая, что $0 \leq \chi(\xi) \leq 1$, $\chi(\xi) \equiv 0$ при $|\xi| < r$, $\chi(\xi) \equiv 1$ при $|\xi| > r_1 > r > 0$, где B_r — шар, содержащий все нули полинома $P(\xi)$.

Замечание 5. Из теоремы 25 при $l := (2, 4, \dots, 2n)$ вытекает, что оператор

$$P(D) = (D_1^2 + D_2^4 + \dots + D_{n-1}^{2(n-1)} + D_n^{2n})(D_1^2 + D_2^4 + \dots + D_{n-1}^{2(n-1)}) + iD_n$$

слабо коэрцитивен в $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$ при $p \in [1, \infty]$, но не является l -квазиэллиптическим.

§ 6. Оценки для тензорного произведения эллиптических операторов.

В этом параграфе рассмотрим случай, когда система состоит только из одного дифференциального оператора $P(D)$ с постоянными коэффициентами.

Л. Хёрмандер [27] полностью описал пространство $L_{2,\Omega}^0(P)$ в случае ограниченной области Ω для произвольного оператора $P(D)$ (см. теорему 1). Отправляясь от этого результата, им доказано, что для тензорного произведения дифференциальных полиномов

$$P(D) := P_1(D) \otimes P_2(D) := P_1(D_1, \dots, D_{p_1}) P_2(D_{p_1+1}, \dots, D_n), \quad p_1 \in [1, n], \quad (47)$$

т. е. произведения операторов, действующих по различным группам переменных, пространство $L_{2,\Omega}^0(P)$ изоморфно тензорному произведению пространств $L_{2,\Omega}^0(P_1)$ и $L_{2,\Omega}^0(P_2)$. Другими словами, в [27] показано, что пространство $L_{2,\Omega}^0(P)$ совпадает с линейной оболочкой произведений $Q_1 Q_2$ операторов $Q_k \in L_{2,\Omega}^0(P_k)$.

В связи с упомянутым результатом Хёрмандера возникает задача об описании пространства $L_{\infty,\mathbb{R}^n}^0(P)$ для тензорного произведения $P = P_1 \otimes P_2$ двух эллиптических дифференциальных полиномов при $p = \infty$ и $\Omega = \mathbb{R}^n$.

Назовем полный символ $P(\xi)$ оператора $P(D)$ невырожденным, если $P(\xi) \neq 0$ при всех $\xi \in \mathbb{R}^n$.

Теорема 26 ([12]). Пусть $P(D) = P_1(D) \otimes P_2(D)$, где $P_1(D)$ и $P_2(D)$ — эллиптические операторы, символы $P_1(\xi)$ и $P_2(\xi)$ которых зависят от n_1 и n_2 переменных соответственно, $n_1 + n_2 = n$.

(i) Если полные символы операторов $P_1(D)$ и $P_2(D)$ невырождены, то $L_{\infty,\mathbb{R}^n}^0(P) \simeq L_{\infty,\mathbb{R}^{n_1}}^0(P_1) \otimes L_{\infty,\mathbb{R}^{n_2}}^0(P_2)$. Другими словами, справедлива эквивалентность

$$Q \in L_{\infty,\mathbb{R}^n}^0(P) \iff Q(\xi) = \sum_{k=1}^m Q_{k1}(\xi) Q_{k2}(\xi), \quad Q_{kj} \in L_{\infty,\mathbb{R}^{n_j}}^0(P_j), \quad j \in \{1, 2\}.$$

(ii) Если полные символы операторов $P_1(D)$ и $P_2(D)$ однородны (т. е. не содержат младших членов), то $D^\alpha \notin L_{\infty, \mathbb{R}^n}^0(P)$ при каждом $\alpha \neq 0$.

Результат теоремы 26 был впоследствии усилен автором.

Теорема 27 ([14]). Пусть $P(D)$ — дифференциальный оператор вида (47), где $P_1(D)$ и $P_2(D)$ — однородные эллиптические операторы. Тогда включение $Q \in L_{\infty, \mathbb{R}^n}^0(P)$ эквивалентно равенству $Q(D) = c_1 P(D) + c_2$ с некоторыми $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$.

Отдельный интерес представляет случай оператора $P(D)$ от двух переменных, являющегося тензорным произведением двух обыкновенных дифференциальных операторов $P_1(D_1)$ и $P_2(D_2)$. В работе [15] было получено описание пространства $L_{\infty, \mathbb{R}^2}^0(P)$ для случая, когда один из сомножителей имеет специальный вид (все его нули — вещественные и простые), а второй произволен.

Теорема 28 ([15]). Пусть $P(D) = P_1(D_1) \otimes P_2(D_2)$ — дифференциальный оператор такой, что $P_1(\xi_1)$ — полином степени l , все нули которого вещественные и простые, а $P_2(\xi_2)$ — произвольный полином степени m . Тогда включение $Q \in L_{\infty, \mathbb{R}^2}^0(P)$ эквивалентно равенству

$$Q(\xi) = P(\xi) \cdot \frac{q(\xi_2)}{p_{22}(\xi_2)} + r(\xi_1). \quad (48)$$

Здесь $p_{22}(\xi_2)$ — максимальный делитель $P_2(\xi_2)$, не имеющий вещественных нулей, $q(\xi_2)$ — произвольный полином степени $\leq s := \deg p_{22}$, а $r(\xi_1)$ — произвольный полином степени $\leq l - 1$, если $s = m$, и произвольная постоянная, если $s < m$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Belinsky E. S. Multipliers in L_1 and estimates for systems of differential operators / E. S. Belinsky, M. Z. Dvejrjn, M. M. Malamud // Russian Journal of Math. Phys. – 2005. – V. 12, No 1. – P. 6-16.
2. Бесов О. В. Интегральные представления функций и теоремы вложения / О. В. Бесов, В. П. Ильин, С. М. Никольский. – М.: Наука, Физматлит, 1996. – 480 с.
3. Boman J. Supremum norms for partial derivatives of functions of several real variables / J. Boman // Illinois J. Math. – 1972. – V. 16. – P. 203-216.
4. Волевич Л. Р. Метод многогранника Ньютона в теории дифференциальных уравнений в частных производных / Л. Р. Волевич, С. Г. Гиндикин. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 312 с.
5. Kazaniecki K. On the analytic version of the Mityagin – de Leeuw – Mirkhil non-equality on bi-disc / K. Kazaniecki, M. Wojciechowski. – URL: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.09526>.
6. Kazaniecki K. Anisotropic Ornstein non-inequalities / K. Kazaniecki, D. M. Stolyarov, M. Wojciechowski // Analysis and PDE. – 2017. – V. 10, No 2. – P. 351-366.
7. Kirchheim B. On rank one convex functions that are homogeneous of degree one / B. Kirchheim, J. Kristensen // Arch. for Rat. Mech. and Anal. – 2016. – V. 221, No 1. – P. 527-558.
8. Kislyakov S. V. Differential expressions with mixed homogeneity and spaces of smooth functions they generate in arbitrary dimension / S. V. Kislyakov, D. V. Maksimov, D. M. Stolyarov // Journal of Functional Analysis. – 2015. – V. 269, No 10. – P. 3220-3263.
9. Ильин В. П. Об условиях справедливости неравенств между L_p -нормами частных производных функций многих переменных / В. П. Ильин // Тр. МИАН СССР. – 1968. – Т. 96. – С. 205-242.
10. Лиманский Д. В. О слабой коэрцитивности систем дифференциальных операторов в L^1 и L^∞ / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Доклады академии наук. – 2004. – Т. 397, № 4. – С. 453-458.
11. Лиманский Д. В. Слабо коэрцитивные неквазиэллиптические системы дифференциальных операторов в $W_p^l(\mathbb{R}^n)$ / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Доклады академии наук. – 2007. – Т. 415, № 5. – С. 583-588.
12. Лиманский Д. В. Эллиптические и слабо коэрцитивные системы операторов в пространствах Соболева / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Мат. сборник. – 2008. – Т. 199, № 11. – С. 75-112.
13. Лиманский Д. В. Об аналоге теоремы де Лю и Миркила для операторов с переменными коэффициентами / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Матем. заметки. – 2008. – Т. 83, № 5. – С. 783-786.

14. Лиманский Д. В. Об оценках для тензорного произведения двух однородных эллиптических операторов // Укр. матем. вісник. – 2011. – Т. 8, № 1. – С. 101–111.
15. Лиманський Д. В. Умови підпорядкованості для тензорного добутку двох звичайних диференціальних операторів / Д. В. Лиманський // Доповіді Національної академії наук України. – 2012. – № 4. – С. 25-29.
16. Лиманский Д. В. Об условиях подчиненности для систем минимальных дифференциальных операторов / Д. В. Лиманский, М. М. Маламуд // Современная математика. Фундаментальные направления. – 2024. – Т. 70, № 1. – С. 121-149.
17. Лионс Ж.-Л. Неоднородные граничные задачи и их приложения. Т. 1 / Ж.-Л. Лионс, Э. Мадженес. – М.: Мир, 1971. – 372 с.
18. Littman W. The wave operator and L^p norms / W. Littman // Journal of Mathematics and Mechanics. – 1963. – V. 12, No 1. – P. 55-68.
19. De Leeuw K. A priori estimates for differential operators in L_∞ norm / K. de Leeuw, H. Mirkil // Illinois J. Math. – 1964. – V. 8, No 1. – P. 112-124.
20. Маламуд М. М. Дифференциальные свойства функций и коэрцитивность в пространствах с равномерной нормой / М. М. Маламуд // Укр. мат. журнал. – 1982. – Т. 34, № 5. – С. 553-558.
21. Маламуд М. М. Оценки для систем минимальных и максимальных дифференциальных операторов в $L_p(\Omega)$ / М. М. Маламуд // Труды ММО. – 1995. – Т. 56. – С. 206-261.
22. Митягин Б. С. О некоторых свойствах функций двух переменных / Б.С. Митягин // Вестник МГУ. Сер. матем. – 1959. – № 5. – С. 137-152.
23. Ниренберг Л. Лекции по нелинейному функциональному анализу / Л. Ниренберг. - М.: Мир, 1977. – 232 с.
24. Ornstein D. A non-equality for differential operators in the L_1 norm / D. Ornstein // Arch. Rational Mech. Anal. – 1962. – V. 11, No 1. – P. 40-49.
25. Спеньер Э. Алгебраическая топология / Э. Спеньер. – М.: Мир, 1971. – 680 с.
26. Стейн И. Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций / И. Стейн. – М.: Мир, 1973. – 344 с.
27. Хёрмандер Л. К теории общих дифференциальных операторов в частных производных / Л. Хёрмандер. – М.: ИЛ, 1959. – 132 с.

Поступила в редакцию 15.08.2024 г.

ON CHARACTERIZATION OF A SYSTEM OF MINIMAL DIFFERENTIAL OPERATORS BY A PRIORI ESTIMATES IN THE SOBOLEV SPACES

D. V. Limanskii

In this paper we provide results on the characterization of elliptic and l -quasielliptic systems of minimal differential operators by a priori estimates in isotropic and anisotropic Sobolev spaces $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$. For a given set $l = (l_1, \dots, l_n) \in \mathbb{N}^n$ we prove criteria for the existence of l -quasielliptic and weakly coercive systems and indicate wide classes of weakly coercive in $W_{p,0}^l(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$, nonelliptic, and nonquasielliptic systems.

Keywords: a priori estimate, differential operator, coercivity, Sobolev space, tensor product.

Лиманский Дмитрий Владимирович

кандидат физико-математических наук, доцент,
доцент кафедры математического анализа и дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: d.limanskiy@donnu.ru

Limanskii Dmitrii Vladimirovich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Associate Professor, Donetsk State University,
Donetsk, Russia.